

Tigran PETROSYANTS

*Director of the Academic Library,
professor of the History of Armenia Chair
Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University
Yerevan, Armenia*

Madona MARTIROSYAN

*Applicant of the History of Armenia Chair,
Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University
Yerevan, Armenia*

THE INTERPRETATION OF THE IMAGE OF THE ARMENIAN KING TIGRAN THE GREAT IN THE 10th GRADE

Abstract. The article is dedicated to the interpretation of the image of Tigran the Great in the 10th grade of high school. And because according to the order of the RA Ministry of Education, Science, Culture and Sports No. 33, two class periods were allocated to the topic presented in the subject standard of the “History of Armenians” subject. Which is too little to represent the image of Tigran the Great in its entirety. Including its strategic and political activity with its valuable content and huge scope.

We tried to organize the lesson in the format of only one lesson, that is, Armenia, the world power Tigran II the Great, at the same time presenting the objectives of the lesson topics of Tigran the Great, without which it is not possible to build the first two lessons.

During the presentation of the topic, we used a number of pedagogic-methodical techniques to make the lesson more effective and comprehensible to the students. We used the combined class method, which includes almost all links of the learning process: checking and evaluating previously acquired knowledge, checking and revising homework, presenting new material, perception, preliminary understanding and assimilation, meaning-reinforcement of acquired knowledge, comparison and debriefing, summarizing the lesson and assigning homework. The class was organized by lecturing, during which the methods of “GUS” (I know, I want to learn, they learned) and “mtagroh” were used. We have tried to present the social, political, cultural and economic activities of the Armenian king. We used interdisciplinary connections, such as connections with world history, geography, literature, Armenian and world cultures, source studies. During the lecture, we also used T-shaped and M-shaped tables, as well as diagrams, which make it possible to make the presented material more tangible through discussion, creating an opportunity to compare and contrast them. The entire course was accompanied by a map display to view it in a geopolitical context. In the summary part of the lesson, we used the technique of “incomplete sentences” and gave homework.

Key words. Tigran Mets, students, lecture method, 10th grade, “GUS” and “mtagroh” methods, Tigranakert, Armenian-Pontic alliance.

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՑ Տ. Մ.

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարան

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Մ.Կ.

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարան

**ՀԱՅՈՑ ԹԱԳԱՎՈՐ ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ԿԵՐՊԱՐԻ
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ**

Ամփոփում. Հոդվածը նվիրված է Տիգրան Մեծի կերպարի մեկնաբանությանը ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանում: Թեմայի ներկայացման ժամանակ օգտագործել ենք մի շարք մանկավարժամեթոդական հնարներ: Կիրառել ենք համակցված դասի մեթոդը, որը ներառում է ուսուցման գործընթացի գրեթե բոլոր օղակները՝ ավելի վաղ յուրացված գիտելիքների ստուգում և գնահատում, տնային առաջադրանքների ստուգում և վերանայում, նոր նյութի ներկայացում, նախնական ըմբռնում և յուրացում, ստացած գիտելիքների իմաստավորում-ամրապնդում, հաեմատություն և ընդանրացում, դասի ամփոփում և տնային հանձնարարությունների տրամադրում: Դասը կազմակերպվել է դասախոսելու միջոցով: Փորձել ենք ներկայացնել Հայոց արքայի հասարակական, քաղաքական, մշակութային, տնտեսական գործունեությունը: Օգտագործել ենք միջառարկայական կապերը, ինչպիսիք են համաշխարհային պատմության, աշխարհագրության, գրականության, հայ և համաշխարհային մշակույթների, աղբյուրագիտության հետ կապերը: Դասախոսության ժամանակ կիրառել ենք աղյուսակներ, գծապատկերներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ներկայացվող նյութը դարձնել առավել շոշափելի՝ հնարավորություն ստեղծելով դրանք համեմատել և համադրել: Ամբողջ դասապրոցեսը ուղեկցվել է քարտեզացուցադրությամբ: Դասի ամփոփման մասում կիրառել ենք «կիսատ նախադասությունների» հնարը և տվել ենք տնային առաջադրանքներ:

Բանալի բառեր. Տիգրան Մեծ, սաներ, դասախոսության մեթոդ, 10-րդ դասարան, «ԳՈՒՄ»-ի եւ «մտագրոհ»-ի մեթոդները, Տիգրանակերտ, հայպոնտական դաշինք:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Անցյալի գիտական իմացությունն անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր ազգի և անհատի: Նախնիների պատմության ճիշտ լուսաբանումը և դրա

համապարփակ իմացությունը թույլ են տալիս իրատեսորեն գնահատելու ներկյան և կանխատեսելու ապագայի հեռանկարները:

Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանում Տիգրան Մեծի կերպարի, միասնական հայկական պետությունից աշխարհակալ տերության ստեղծման, աշխարհաքաղաքական միջավայրի, ինչպես նաև աշխարհակալ բազմազգ տերության, բազմամշակութային հասարակական միջավայրի ձևավորման մասին խոսելիս մեր հինմական նպատակը պետք է լինի հետևյալը, որ աշակերտը

1. **Մեկնաբանի՝** Տիգրան Երկրորդի գործունեությունը և գնահատի նրա գործունեության ազդեցությունը պատմության հոլովությունում:

2. **Վերլուծի՝** Տիգրան Երկրորդի թագավորության քաղաքական կյանքի ձևավորման, զարգացման, պատճառահետևանքային կապերը, կատարի եզրահանգումներ:

3. **Ներկայացնի՝** Արտաշեսյան թագավորության ժամանակաշրջանի կարևոր իրադարձություններն ու երևույթները և կարողանա ցույց տալ դրանց ազդեցությունը պատմության հետագա ընթացքի վրա:

4. **Կարողանա՝** ինքնուրույն ձևակերպել և զարգացնել Տիգրան Մեծի օրոք Հայոց թագավորության աստիճանական զարգացման գործընթացի և թագավորության ունեցած դերակատարումը միջազգային ասպարեզում:

5. **Արժևորի՝** Տիգրան Մեծին հայ դիվանագիտության, ռազմական արվեստի և մարտավարության ասպարեզներում, առավել արժևորի անկախ ու զորեղ պետություն ունենալու անհրաժեշտությունը, գնահատի Տիգրան Մեծի աշխարհակալության տեղն ու դերը Հին աշխարհի պետության համատեքստում

6. ¹:

Դասավանդման ընթացքում դասախոսությունից բացի շատ կարևոր է թեմայի հետ սերտ առնչվող օժանդակ գրականություն օգտագործումը²: Ներկայացվող թեմայի շրջանակներում կարող ենք սաներին հանձնարարել դիտել Արտակ Մովսիսյանի՝ «Տիգրան Մեծ, հայրենապաշտ տիրակալը» կամ «Դրամապատում» գիտահանրամատչելի ֆիլմերը:

ՄԵԹՈՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հոդվածի նպատակը մեկ կերպարի տեսանկյան մեթոդի ուսումնասիրությունն է աշխարհաքաղաքական համատեքստում և դրա

¹ Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հայրենագիտության բնագավառի՝ «Իմ հայրենիքը» 5-րդ, «Իմ հայրենիքն ու աշխարհը» 6-րդ, «Հայոց պատմություն» 7-12-րդ դասարանների առարկանների առարկայական չափորոշիչը հաստատելու մասին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրաման № 33 (30 մարտի 2023) https://dshh.am/վերապատրաստման_կյութեր (հղումը կատարվել է 15.05.2023):

² **Պապոյան Հ.**, Պատմության դասավանդման մեթոդիկական դպրոցում (դասախոսությունների նյութեր), Երևան, ՀՊՄՀ, 2013, էջ 121-124:

դասավանդումը 10-րդ դասարանի հումանիտար հոսքի սովորողներին: Մեր հիմնական նպատակներին հասնելու համար կիրառել ենք «համակցված դաս» մեթոդը, որն իր մեջ ներառում է ուսուցման գործընթացի գրեթե բոլոր օղակները, «մտագրոհ», «ապագայի անիվ» մեթոդները: Դրանք իրականացրել ենք պատմաժամանակագրական և համեմատական մեթոդների զուգորդմամբ:

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու աշակերտների հնարավորությունները մեծապես կախված են նրանց գիտելիքների նախնական պաշարից: Մեր վարած դասերի փորձը հաստատում է, որ այն աշակերտները, ովքեր ունեն գիտելիքների պաշար, ավելի շատ բան կարող են վերցնել նոր ուսուցանվող նյութից: Այդ իսկ պատճառով հիմնվելով մեր սեփական փորձի վրա, կարող ենք խորհուրդ տալ ուսուցիչներին ներկայացվող թեմայով հետաքրքրվողներին, նախքան սաներին նոր դասանյութին ծանոթացնելը, նրանց նախորոք տրամադրել թեմային սերտ կամ մասնակիորեն առնչվող գիտելիքներ: Այդ առումով կարևորվում ենք՝

- Գիտահանրամաշելի գրականության տրամադրումը (Հայկ Խաչատրյան¹, Խաչիկ Դաշտենց², Հովհաննես Շիրազ³, Արտակ Մովսիսյան,⁴ Տիգրան ՊետրոսՅանց⁵ Վալերի Բրյուսով⁶) և այլոց գործեր: Այս ձևով ուսուցիչը միջառարկայական կապ է ստեղծվում գրականության հետ, որն ավելի խորը արմատներ է գցում երեխայի աշխարհայացքի վրա:

- Մշակույթի տարբեր բնագավառներում Տիգրան Մեծի մասին առկա նյութերի ուսումնասիրումը (Ճարտարապետություն⁷, Երաշտություն⁸, կերպարվեստ⁹, կիրառական արվեստ¹⁰, պատմաճարտարապետական հուշարձաններ¹¹):

¹ Խաչատրյան Հ., Տիգրան Մեծ, վեպ, Երևան, «Հայաստան», 1972:

² Դաշտենց Խ., Տիգրան Մեծ ողբերգություն հինգ արարից, Երևան, Հայպետհրատ, 1947:

³ Շիրազ Հ., Երկերի ժողովածու 5 հատորով, պոեմներ/Տիգրան Մեծի վիշտը և հավերժությունը/, հատոր երկրորդ, Երևան, «Մովեստական գրող», 1982:

⁴ Մովսիսյան Ա., Տիգրան Մեծ, թագավորներից մեծագույնը, Երևան, ԵՊՀ, 2010, 84 էջ:

⁵ ՊետրոսՅանց Տ., Տիգրանական մեկդարյա արքայից արքայություն /դաս-պոեմ/, Երևան, 2014, էջ 32:

⁶ Բրյուսով Վ., Բանաստեղծություններ, թարգմանությունը ռուսերենից՝ Ս. Տարոնցի, Երևան, Հայպետհրատ, 1957, էջ 250:

⁷ Կիրակոսյան Լ., Արցախի Տիգրանակերտի եկեղեցու ճարտարապետությունը, Պատմաբանասիրական հանդես, № 1, Երևան, Գիտություն, 2016, էջ 115-140:

⁸ Հովհաննիսյան Ս., Տիգրան Մեծը և եվրոպական օպերան <https://www.panarmenian.net/arm/details/212678/>:

⁹ Հովհաննիսյան Ս., Հայ թագավորներն իտալացիների վրձինով <https://www.panarmenian.net/arm/details/209167/>:

¹⁰ Ավետիսյան Վ., Տիգրան Մեծի պատկերով հազվագյուտ քար. <https://ourarmenia.info/>:

¹¹ Թոքմաջյան Լ., Տիգրան Մեծ հուշարձան, Նոր Նորքի 2-րդ և ՀՀ նախագահի նստավայր <https://visityerevan.am/places/details/337/am/>:

- Մշակույթի տարբեր բնագավառներում Տիգրան Մեծի մասին առկա նյութերի ուսումնասիրումը (ճարտարապետություն¹, երաշտություն², կերպարվեստ³, կիրառական արվեստ⁴, պատմաճարտարապետական հուշարձաններ⁵):

- Տվյալ ժամանակաշրջանի երկրների քաղաքական գործընթացները, նշանավոր գործիչները, պատմական կարևոր իրադարձությունները, դեպքերը, փաստերը, հավատալիքները, որը ստեղծում է միջառարկայական կապ համաշխարհային պատմության հետ⁶:

- Տիգրան Մեծի տերության պատմաաշխարհագրական դիրքը՝ իր տիրապետած տարածքներով, այդ տարածքներին այժմ համընկնող երկրները: Այս հարցում ուսուցչին օգնության են գալիս Տիգրան Մեծի թագավորության ժամանակաշրջանը ներկայացնող քարտեզները⁷:

- Աղբյուրների ուսումնասիրությունը:

Ուսուցիչը վերը նշվածը պետք է իրականացնի կոլեկտիվ և անհատական ձևով: Ամբողջ դասարանին հանձնարարի դիտել Տիգրան Մեծի մասին պատմող նյութեր: Մաներին տրամադրի աղբյուրները գտնելու ճանապարհը: Ցուցաբերի անհատական մոտեցում. կոնկրետ սանի հանձնարարի որևէ իրադարձության կամ պատմական անձի մասին ներկայացնել որոշակի տեղեկություն:

«Հայոց արքայից արքա Տիգրան Մեծի կերպարի մեկնաբանությունը 10-րդ դասարանում՝ Հայաստանը աշխրհակալ տերություն: Տիգրան Երկրորդ Մեծ» թեմայի սկզբնական ուսումնասիրությունն ուսուցիչը կարող է սկսել **մտազրոհի մեթոդով**, որը դասի մասնակցային սկիզբն ապահովող մեթոդներից մեկն է: Մտազրոհի ժամանակ կարևոր է, որ աշակերտները պատասխանեն ուսուցչի հարցերին, որպեսզի ուսուցչի համար պարզ դառնա այն պատկերացումները, որոնք թեմայի վերաբերյալ ունեն աշակերտները⁸:

¹ **Կիրակոսյան Լ.**, Արցախի Տիգրանակերտի եկեղեցու ճարտարապետությունը, Պատմաբանասիրական հանդես, № 1, Երևան, Գիտություն, 2016, էջ 115-140:

² **Հովհաննիսյան Ս.**, Տիգրան Մեծը և եվրոպական օպերան <https://www.panarmenian.net/arm/details/212678/>:

³ **Հովհաննիսյան Ս.**, Հայ թագավորներն իտալացիների վրձինով <https://www.panarmenian.net/arm/details/209167/>:

⁴ **Ավետիսյան Վ.**, Տիգրան Մեծի պատկերով հազվագյուտ քար. <https://ourarmenia.info/>:

⁵ **Թորմաջյան Լ.**, Տիգրան Մեծ հուշարձան, Նոր Նորքի 2-րդ և ՀՀ նախագահի նստավայր <https://visityerevan.am/places/details/337/am/> :

⁶ **Քոսյան Ա.**, և ուրիշներ, Համաշխարհային պատմություն 10-րդ դաս., հումանիտար հոսքի դասագիրք, Երևան, Զանգակ-97, 2009, էջ 224:

⁷ Հայաստանի պատմությունը քարտեզներում /Հայաստանը Տիգրան Բ Մեծի օրոք (մ.թ. ա.95-55 թթ)/, մաս Ա, Տիգրան Բ-ի նվաճումները Մերձավոր Արևելքում մ.թ.ա. 94-70 թթ, մշակութային և տնտեսական նախաձեռնությունների կենտրոն «Շեմ», Երևան, «Նոյ» հրատարակչություն 1991:

⁸ **Եփրիկյան Ա.**, Պատմության դասավանդման արդի մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ (գիտամեթոդական ձեռնարկ), Երևան, ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2021, էջ 101:

Նախապատրաստական աշխատանքներից հետո, բուն դասը շարունակում ենք դասախոսությամբ: Սկսել ենք այսպես. Հայոց պատմության ընթացքում գոյություն են ունեցել մի քանի աշխարհակալություններ: Սակայն մեր ժողովրդի հիշողության մեջ հատկապես արմատացած է Տիգրան Մեծի աշխարհակալությունը¹:

Արտաշես Առաջին Երվանդյանն իր հաջորդներին թողել էր տնտեսապես հարուստ, բարգավաճ, քաղաքականապես միավորված և ռազմապես հզոր երկիր: Նրան հաջորդել է որդին՝ Արտավազդ Առաջինը (մ.թ.ա. 160-115թթ.): Անժառանգ Արտավազդ Առաջինից թագը անցել է եղբորը՝ Տիգրան Առաջինին (մ.թ.ա. 115-95): Վերջինս պարթևական նոր պատերազմը կանխելու նպատակով իր որդուն՝ Տիգրանին (ապագա Տիգրան Երկրորդ Մեծ, մ.թ.ա. 95-55), պատանդ է տվել պարթևներին: Արքայազն Տիգրանը Հայաստան վերադառնալու հնարավորություն է ստացել միայն հոր մահից հետո, երբ արդեն 45 տարեկան էր: Նրա ազատության գինը Մեծ Հայքի հարավ-արևելքում գտնվող «Յոթանասուն հովիտներ»-ն էին², որոնք զիջել է պարթևաց արքայից արքա Միհրդատ II-ին:

Տիգրանը թագադրվել է Աղձնիքի նշանավոր սրբավայրերից մեկում³: Այստեղ կարևորվում է, որ ուսուցիչը նշի հետևյալը, որ Աղձնիքը ո՛չ երկրի հոգևոր կենտրոնն էր և ոչ էլ Արտաշատ մայրաքաղաքը: Տիգրանի թագադրումն այստեղ վկայում է մի կարևոր հանգամանքի մասին: Տիգրան Երկրորդը հասկանում էր, որ իր 25-ամյա բացակայությունը, հոր մահը ոտքի են հանել Հայոց գահին հավակնող թե տոհմակիցների, թե այլ գահապաշտների: Իսկ այդպիսի ընթացքը հղի էր խժոժությունների, խռովությունների հրահրումով: Նա հեռատեսորեն իր գահակալումը իրագործել է ոչ իր մայրաքաղաքում և մայրաքաղաք մտել է արդեն որպես Հայոց արքա:

Հայաստանը Տիգրան Երկրորդի կառավարման ժամանակաշրանում դարձել է Առաջավոր Ասիայի հզոր տերություններից մեկը:

1. Առաջին հերթին այդ վերելքը պայմանավորված էր նրա պապի՝ Արտաշես I-ի վարած արտաքին քաղաքականությամբ (հայկական հողերի միավորում):

2. Երկրորդ հերթին՝ ռազմական, վարչական, տնտեսական, հողային բարեփոխումների քաղաքականությամբ, որը ամրապնդում էր կենտրոնական իշխանության հզորացումը: Հնարավորություն տալով

¹ Տե՛ս **Մովսիսյան Ա.**, նշվ. աշխ., էջ 3:

² Կասպք, Մարդպետական և Պարսկահայք:

³ **Մելքոնյան Ա.** և ուրիշներ, Հայոց պատմություն 10-րդ դաս./հումանիտար հոսքի դասագիրք/, Երևան, «Զանգակ-97», 2009, էջ 89:

հետագայում ստեղծել նույն լեզվով խոսող մարտիկներից կազմված մարտունակ բանակ:

3. Մեծ Հայքի հզորացմանը նպաստել է նաև այն հանգամանքը, որ Տիգրան Երկրորդի գահ բարձրանալը համընկել է երկու հզոր տերությունների՝ Հռոմի (ներքաղաքական կռիվներ, Սպարտակի գլխավորած ստրուկների ապստամբության) և Պարթևստանի (սկիզբ էին առել գահակալական բուռն կռիվներ Միհրդատ II-ի մահից հետո մ.թ.ա. 89 թ.) թուլացումը:

4. Սելևկյաներից եկող հիմնական ու դարավոր վտանգը չեզոքացվել էր վերջինիս պարթևներից կրած պարտությունների, ապա նաև իրենց իսկ երկրի ներհիերարխիկ գահակալական արյունալի պայքարի պատճառով¹:

Մեծ Հայքի համար այս ներքին ու արտաքին նախադրյալները չէին կարող արդյունավետ չլինել և դարձել են Տիգրան Երկրորդի աշխարհակալության գնալու հանգրվաններ:

Ռազմագետ, դիվանագետ, քաղաքագետ Տիգրան Երկրորդը որպեսզի Հայաստանի կայացման քաղաքական հիմք ստեղծի, առաջնահերթ քայլեր է ձեռնարկել.

1. Մեծ Հայքի տարածքային ամբողջականության պահպանման համար երկրի պատմական սահմաններն անխոցելի է դարձրել՝ դրանք բուֆերային տարածքով շրջապատելու միջոցով:

2. Մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահել քաղաքաշինությունը, արհեստն ու արվեստը, միջազգային առևտուրը, գիտությունն ու մշակույթը (Արտաշատ մայրաքաղաքում և Տիգրանակերտում գործում էին թատրոններ, որտեղ բեմադրվում էին հույն հեղինակներ գործեր):

3. Տիգրան Երկրորդը Մեծ Հայքին միավորած հայկական անջատ իշխանություններում, գրաված տարածքներում արմատական փոփոխությունների չգնաց, քանի որ նորանվաճ երկրները պատրաստ չէին միաձուլվելու ընդհանուր մի կաղապարի մեջ, դրա համար պետք էին տարիներ, գուցե տասնամյակներ: Իսկ բռնի փոփոխությունները կծնեին ժողովրդական ապստամբություններ:

4. Նրա դիվանագիտության հաջորդ կարևորագույն քայլերից մեկն այն էր, որ իր գրաված բոլոր երկրներում կառավարիչ նշանակել է իրեն ենթակա մարդկանցից: Կորդուքի և Ատրպատականի թագավորներն ընդունել էին Տիգրանի գերիշխանությունը, պահպանել իրենց տիտղոսները, դարձել նոր միապետի կուսակալներ²: Մեծ Հայքին Ծոփքի, Կորդուքի, Հայկական

¹ Հայ ժողովրդին պատմություն, հատոր I, Երևան, ՀՍՄՀ ԳԱ Պատմության ինստիտուտ, 1971, էջ 557:

² **Հակոբյան Հ.**, Տիգրան Մեծ, Երևան, «Լուսակն», 2005, էջ 93-103:

Միջազգետքի միացումով, Տիգրան Երկրորդը դարձավ Առաջավոր Ասիայի երրորդ հզոր խաղացողը և հաստատեց իր անկախությունը պարթևներից¹:

Տիգրան Մեծի ստեղծած Հայոց տերության ոլորտից դուրս մնաց միայն հայկական երկրորդ պետական միավորումը՝ Փոքր Հայքը, որտեղ այդ ժամանակ իշխում էր Միհրդատ Վեցերորդ Եվպատորը:

Փաստորեն հարավում Մեծ Հայքի տիրակալ Տիգրան Երկրորդի և հյուսիսում Փոքր Հայքի թագավորի Միհրդատ Վեցերորդի նպատակները նույնական էին. տարածաշրջանից դուր մղել հարավում պարթևներին, հյուսիսում՝ հռոմեացիներին: Միհրդատ Պոնտացու հետ դաշինքը կնպաստեր երկուսի աշխարհակալական ծրագրերի իրագործմանը: Ուստի Տիգրանը և Միհրդատը համաձայնության եկան դաշնակցել: Մ.թ.ա. 94 թ. Արտաշատ են ժամանել պոնտական բանագնացները և կնքվել է **հայ-պոնտական պայմանագիրը**, որի համաձայն՝

- Հայաստանը գործողությունների ազատություն էր ստանում հյուսիսում, արևելքում և հարավում, իսկ Պոնտոսը՝ արևմուտքում:

- Կողմերը միացյալ ուժերով հարձակվելու էին Կապադովկիայի վրա, որի տարածքը պետք է ստանար Պոնտոսը, իսկ ողջ շարժական գույքն ու բնակչությունը՝ Հայաստանը:

- Դաշինքն ամրապնդելու նպատակով Միհրդատն իր դստերը՝ Կլեպոատրային, կնության է տալիս Տիգրան Երկրորդին:

Հավատարիմ հայ-պոնտական դաշինքին, հայկական զորքերը մտել են Կապադովկիա և գրավել այն: Այս նույն ժամանակին է վերաբերում Աղվանքի և Վիրքի հպատակեցումը, որոնց արքաներին Հայոց արքան հեռատեսորեն թողել է իրենց գահին՝ ստիպելով նրանց ընդունել հայոց գերիշխանությունը²:

Հայոց արքայի կողմից՝ Ծոփքի միացումը և Կապադովկիակիա արշավելը, ապահովեցին Տիգրան Մեծի թիքունքը հավանական հռոմեական հարձակումից: Կապադովկիայի ողջ ռազմավարը, շարժական գույքը՝ անասուններ, ռազմագերիներ, տեղափոխումը Մեծ Հայքի թագավորություն նպատակ ունեւր ապահովել Տիգրանի ապագա արշավանքները՝ տնտեսական և մարդկային ռեսուրսներով:

Տիգրան Երկրորդը հավատարիմ իր և պարթև Միհրդատ Երկրորդի պայմանավորվածության, նրա դեմ, վերջինիս կենդանության օրոք, որևէ պատերազմական գործողություն չի ձեռնարկել: Երբ մ.թ.ա. 87 թ. վախճանվել է Պարթևստանի թագավոր Միհրդատ Երկրորդը, Տիգրան Երկրորդի բանակը ներխուժել է Պարթևստան այն նույն «Յոթանասուն հովիտներ»

¹ **Մանասեթյան Ռ. Լ.** Տիգրան Մեծ. Հայաստանի պայքարը Հռոմի և Պարթևստանի դեմ /մ.թ.ա.\ 94-64 թթ/, Երևան, «Հայաստան», 1987, էջ 31:

² **Մելքոնյան Ա.** և ուրիշներ, նշվ. աշխ., էջ 90-91:

կոչվող տարածքով, որը հանձնել էր պատանդությունից ազատվելու և գահին հաստատվելու համար¹:

Հայկական բանակը մտել է Պարթևստանի դաշնակից Մարաստան, գրավել այն առանց դժվարության: Տեղի Միհրդատ թագավորը հավատարմության երդում է տվել Տիգրան Երկրորդին և հետ ստացել ոչ միայն թագը, այլև ամուսնանալով Տիգրան Մեծի դստեր հետ, դարձել ընտանիքի բարեկամ: Այնուհետև հայկական բանակը շարժվելով հարավ-արևելք ջաղջախել է պարթևների զորքը և գրավել Պարթևստանի ամառային մայրաքաղաք՝ Էկրատանը: Պարթև արքա Գողերձը հաշտություն է խնդրել Հայոց արքայից և մ.թ.ա. 87 թ. կնքվել է հայ-պարթևական պայմանագիրը, որի համաձայն՝

- Պարթևները վերադարձրել են Հայաստանից խլված «Յոթանասուն հովիտները»:

- Հոգուտ Հայաստանի հրաժարվել են Մարաստանից և Հյուսիսային Միջագետքից:

- Պարթևների արքանան հրաժարվել է «արքայից արքա» տիտղոսից, որը այսուհետև կրելու էր Տիգրան Մեծը²:

Այնուհետև Տիգրան Երկրորդը իր թագավորությանն է միացրել Միգդոնիան, Օսրոյենեն, Ադիաբենեն³:

Մ.թ.ա. 84 թ. հայկական բանակները առանց դիմադրության մտել են Ասորիք: Երկրի մայրաքաղաք՝ Անտիոքը լայնորեն բացել է դարպասները Հայոց արքայի արջև: Արքայից արքա Տիգրանը այնտեղ խաղաղությամբ իջիւել է 17 տարի: Հայկական բանակները գրավել են նաև Կոմմագենեն, Դաշտային Կիլիկիան և Փյունիկեն: Մեծ Հայքի գերիշխանությունը ընդունել են նաև Հրեաստանը, Կարմիր ծովի ափին ապրող արաբական ցեղերը, Նաբաթեա թագավորությունը և մի քանի այլ երկրների թագավորություններ: Հայկական բանակը մ.թ.ա. 71 թ. գրավել է Միջերկրական ծովի ափին գտնվող Եգիպտոսին սահմանակից Պտղոմայիս քաղաքը⁴:

Շուրջ քառորդ դարի ընթացքում Տիգրան Երկրորդը ստեղծել է հզոր աշխարհակալություն, որի քաղաքական ազդեցության սահմանները ձգվում էին Եգիպտոսից և Կարմիր ծոցից մինչև Կովկասյան լեռներ, Կասպից ծով և Ամուդարիայի հովիտ, Սև ծովից ու Փոքր Ասիայի կենտրոնից մինչև Պարսից ծոց և Հնդկական օվկիանոս, Միջերկրական ծոցից մինչև Հինդոսի ավազան:

¹ Հայ ժողովրդին պատմություն, հատոր I, էջ 562:

² Այդ կոչումը կրել են նաև նրա հաջորդներ Արտավազդ Երկրորդը, Արտաշես Երկրորդը, Տիգրան Երրորդը, Տիգրան Չորրորդը և Էրատոն:

³ Մելքոնյան Ա. և ուրիշներ, նշվ. աշխ., էջ 92;

⁴ Նույն տեղում:

Հայոց տերությունն իր գերիշխանության ներքո և քաղաքական ազդեցության ոլորտում գտնվող երկրներով տիրապետում էր շուրջ 3 մլն. քառակուսի կիլոմետր տարածք, որտեղ խոսում էին 15-ից ավելի լեզուներով¹:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Դպրոցական ծրագրով նախատեսված Տիգրան Մեծ թեման ավելի արդյունավետ և սովորողներին ընկալելի դարձնելու նպատակով օգտագործել ենք մանկավարժա-մեթոդական հնարքներ: Թեմայի շրջանակներում կիրառել ենք համակցված դաս մեթոդը: Դասի ընթացքում կիրառվել է դասախոսության մեթոդը: Դրա ընթացքում, հարցերի և քննարկումների միջոցով, փորձել ենք ակտիվացնել աշակերտներին, խթանել նրանց մոտ ձևավորված գիտելիքների մտապահումը: Դասխոսության ժամանակ կարևորվել է հարց ու պատասխանի հնարքը: Նախապես սաներին տրվել է հանձնարարություն ուսումնասիրել սկզբնաղբյուրներում առկա նյութերը: Դասի ժամանակ օգտագործել ենք աղյուսակներ և գծապատկերներ: Դասի ամփոփման մասում կիրառել ենք «Կարճ նախադասությունների» հնարը, որը թույլ է տալիս ուսուցչին հասկանալու, թե ինչքանով են սաները ըմբռնել-յուրացրել դասը:

¹ Մովսիսյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 41: